

Notärztliche Maßnahmen bei der Versorgung von Patient:innen mit Akutem Coronarsyndrom: Eine vergleichende, retrospektive Beobachtungsstudie

Thomas Hofmann^{1 2 3}

1: Institut für Forschung in der Operativen Medizin (IFOM), Universität Witten/Herdecke, Witten/Herdecke, Deutschland

2: Fachbereich Gesundheit und Soziales, HSD Hochschule Döpfer University of Applied Sciences, Potsdam, Deutschland

3: Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften (DGRe), Aachen, Deutschland

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8583-9275>

Hintergrund: Die rettungsdienstliche Versorgung von Patient:innen mit Akutem Coronar Syndrom (ACS) ist von hoher Relevanz, da solche Einsätze bisher eine überdurchschnittliche Beteiligung von Notärzt:innen erfordern, der nun zehn Jahre alte Beruf des/der Notfallsanitäter:in jedoch zunehmend eigenverantwortlich Patient:innen versorgen soll.

Zielsetzung: Ziel dieser Studie war es, die Inzidenz notärztlicher Maßnahmen im Rahmen der ACS-Versorgung zu untersuchen und Prädiktoren zu identifizieren, die eine Notwendigkeit solcher Maßnahmen bereits bei der Notrufabfrage erkennen lassen.

Methode: Es wurde eine retrospektive Beobachtungsstudie basierend auf 10.833 Rettungsdienstprotokollen aus drei Regionen in Deutschland durchgeführt. Eingeschlossen wurden Protokolle mit den (Verdachts-)Diagnosen STEMI, NSTEMI, unklarem Thoraxschmerz und kardiogenem Schock. Nach umfangreicher Datenbereinigung und Kodierung der Maßnahmen erfolgte eine deskriptive Analyse um die Inzidenz von notärztlichen Maßnahmen sowie eine logistische Regression, um Prädiktoren für notärztliche Interventionen zu bestimmen.

Ergebnisse: In 2,5 % der Fälle wurden Maßnahmen durchgeführt, die die Anwesenheit eines Notarztes erforderten. Signifikante Prädiktoren für notärztliche Maßnahmen waren ein nicht dokumentiertes (OR 2,7), ein getrübtetes (OR 7,77) oder fehlendes Bewusstsein (OR 24,5), eine nicht dokumentierte Atmung (OR 5,13), eine Dyspnoe (OR 2,1), Zyanose (OR 4,48), Apnoe (OR 8,82) oder Kaltschweißigkeit (OR 3,2).

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Inzidenz notärztlicher Maßnahmen bei ACS-Patient:innen ist gering. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass nicht alle ACS-Fälle eine notärztliche Versorgung erfordern. In der Folge sollten Notarzteinsatzindikationskataloge angepasst werden. Jedoch sollten Patient:innen mit reduzierter Bewusstseinslage, Zyanose oder Atemstillstand weiterhin zeitnah durch Notärzt:innen behandelt werden. Prospektive Studien könnten die Versorgungssituation weiter verbessern.